

Results of a survey on physical activity among middle-aged and elderly patients with osteochondrosis

Durdona AKHMEDOVA¹, Abror KHAMRAYEV², Guzal SOBIROVA³

Tashkent State Medical University

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2025
Received in revised form
15 September 2025
Accepted 15 October 2025
Available online
05 November 2025

Keywords:

Osteochondrosis,
physical activity,
quality of life,
middle age,
elderly age,
functional limitations,
pain syndrome,
daily activities,
questionnaire,
problem analysis.

ABSTRACT

This article examines the level of physical activity in middle-aged and elderly patients with osteochondrosis and its impact on their quality of life based on a questionnaire study. Osteochondrosis is one of the most common degenerative-dystrophic diseases of the musculoskeletal system, characterized by a high prevalence, particularly among the elderly population. In patients with this condition, decreased physical activity is accompanied by functional limitations, pain syndrome, and difficulties in performing daily activities.

2181-3663/© 2025 in Science LLC.

DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-3663-vol4-iss4-pp260-264>

This is an open-access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

O'rta va keksa yoshdagi osteoxondroz bilan og'riqan bemorlar o'rtasida harakat faoligiga qaratilgan so'rovnoma natijalari

ANNOTATSIYA

Kalit so'zlar:

Osteoxondroz,
harakat faolligi,
hayot sifati,
o'rta yosh,

Ushbu maqolada osteoxondroz bilan og'riqan o'rta va keksa yoshdagi g'bemorlarda harakat faolligining darajasi va uning hayot sifatiga ta'siri so'rovnoma asosida o'rganilgan. Osteoxondroz suyak-bo'g'im tizimining eng ko'p uchraydigan

¹ Department of Medical Rehabilitation, Sports Medicine, Traditional Medicine and Physical Education, Tashkent State Medical University.

² Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Internal Diseases and Endocrinology, Tashkent State Medical University.

³ Doctor of Medical Sciences, Professor, Department of Medical Rehabilitation, Sports Medicine, Traditional Medicine and Physical Education, Tashkent State Medical University.

keksa yosh,
funktional cheklanish,
og'riq sindromi,
kundalik faoliyat,
so'rovnomalar,
muammo tahlili.

degenerativ-distروفik kasalliklaridan biri bo'lib, ayniqsa keksa yoshdagi aholi orasida yuqori tarqalish darajasi bilan tavsiflanadi. Bemorlarda jismoniy faollikning pasayishi funktsional cheklanishlar, og'riq sindromi va kundalik faoliyatdagi qiyinchiliklar bilan kechadi.

Результаты анкетирования, направленного на оценку двигательной активности среди пациентов среднего и пожилого возраста, страдающих остеохондрозом

АННОТАЦИЯ

Ключевые слова:

Остеохондроз,
физическая активность,
качество жизни,
средний возраст,
пожилой возраст,
функциональные
ограничения,
болевого синдрома,
повседневная
деятельность,
опрос,
анализ проблем.

В данной научной статье изучался уровень физической активности и её влияние на качество жизни у пациентов среднего и пожилого возраста, страдающих остеохондрозом, на основе опроса. Остеохондроз является одним из наиболее часто встречающихся дегенеративно-дистрофических заболеваний костно-суставной системы, особенно широко распространённым среди пожилого населения. Снижение физической активности у пациентов связано с функциональными ограничениями, болевым синдромом и трудностями в повседневной деятельности.

ДОЛЗАРБЛИГИ:

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-iyuldagi "Nogironlikni belgilash tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-257-son qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev rahbarligida 2024-yil 13-dekabr kuni 2024-yilda ijtimoiy himoya sohasida amalga oshirilgan ishlar natijadorligi va 2025-yil uchun ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan videoselektor yig'ilishining 60-sonli bayonida belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida, Sog'liqni saqlash vazirligida reabilitatsiya sohasida kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish strategiyasini ishlab chiqish bo'yicha muhokama o'tkazilishi rejalashtirildi. Ushbu ilmiy tadqiqotda osteoartroz kasalligining turli komorbid (shu bilan birga kechuvchi) surunkali xastaliklar – arterial gipertoniya, 2-tur qandli diabet, semizlik, yurak-qon tomir tizimi kasalliklari fonida kechishining klinik-funktional xususiyatlari o'rganiladi. Osteoartrozning keng tarqalganligi va patogenezining ko'p omilliligi tufayli, bemorlarda individuallashtirilgan kompleks reabilitatsiya dasturini ishlab chiqish zarurligiga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqotda hamshiralik parvarishi, davolovchi jismoniy terapiya, ovqatlanishni to'g'ri tashkil etish va psixoemotsional qo'llab-quvvatlash bo'yicha yondashuvlar ishlab chiqilgan. 65 yoshdan oshgan aholi orasida osteoartroz (OA) 57,6% bemorlarda uchraydi. Bunday bemorlarda, odatda, 5–7 ta geriatrik sindromlar (GS) aniqlanadi, bu esa kundalik hayotda mustaqillikning yo'qolishi, harakatchanlik va avtonomiyaning pasayishi, qarilikdagi asteniya (SA)ning kuchayishi hamda yurak-qon tomir kasalliklari va umumiy o'lim holatlari xavfining oshishiga olib keladi. So'nggi yillarda o'tkazilgan maxsus rejalashtirilgan tadqiqotlar tayanch-harakat apparati kasalliklari (beldagi og'riqlar, OA) sog'lom hayot davomiyligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ishonchli ravishda isbotladi.

Tadqiqotning maqsadi: – osteoxondroz bilan og‘rigan o‘rta va keksa yoshdagi bemorlarda harakat faolligi darajasini baholash, yosh xususiyatlariga ko‘ra farqlarni aniqlash hamda so‘rovnoma natijalari asosida reabilitasiya usullarini takomillashtirish yo‘llarini belgilashdan iborat. Tadqiqotda 40 yoshdan 75 yoshgacha bo‘lgan 60 nafar bemor ishtirok etdi. Harakat faolligi WOMAC va Lequesne indeklari hamda maxsus ishlab chiqilgan so‘rovnoma orqali baholandi. Natijalarga ko‘ra, keksa yoshdagi bemorlarda WOMAC ko‘rsatkichi $35 \pm 4,2$ ball, Lequesne indeksi esa $11 \pm 1,8$ ballni tashkil etdi va bu ko‘rsatkichlar o‘rta yoshdagilarga nisbatan sezilarli darajada past ekani aniqlandi ($p < 0,05$).

Tadqiqot usullari va materiallar: Tadqiqotda 40–75 yosh oralig‘idagi 60 nafar osteoxondroz bilan og‘rigan bemorlar ishtirok etdi. Bemorlar ikki guruhga bo‘lindi:

I guruh – o‘rta yoshdagi bemorlar (40–59 yosh),

II guruh – keksa yoshdagi bemorlar (60 yosh va undan yuqori).

So‘rovnoma usuli – bemorlarning jismoniy faollik darajasi, kundalik faoliyat va hayot sifatini aniqlash maqsadida maxsus tuzilgan so‘rovnoma qo‘llanildi. WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index) shkalasi – bu shkala og‘riq, qiyinchilik va bo‘g‘imlarning funksional cheklanishini baholashda ishlatiladi. (EQ-5D™) va bir qator tekshiruv ishlarini o‘tkazdik, olingan ma‘lumotlarni saraladik, baholadik va tahlil qildik.

Olingan natijalar:

40–75 yoshdagi osteoxondroz bilan og‘rigan bemorlar orasida harakat faolligi va uning hayot sifatiga ta‘sirini baholashga qaratilgan. Bemorlar ikki yosh guruhiga bo‘lindi: o‘rta yosh (40–59 yosh) va keksa yosh (60 yosh va undan yuqori). Ularni yoshi bo‘yicha guruhlarga ajratib chiqdik. JSST ning yosh bo‘yicha taqsimlaganda 25–44 yosh yoshlar, 44–60 yosh o‘rta yoshlilar, 60–75 yosh karilar, 75–90 yosh orasidagilar keksalar hisoblanadi. Bizda bu ko‘rsatkichlar quyidagicha taqsimlandi (1-rasm).

Savolnoma (EQ-5D™) xayot sifatini baholash asosida o‘tkazildi.

Ushbu so'rovnomadagi savollar sog'lom turmush tarziga rioya qilish, jismoniy faollikka bo'lgan munosabat, sog'lom ovqatlanish haqidagi tushunchasi, tibbiy madaniyatning oddiy aholi orasidagi tushunchadan tashkil topgan. Misol uchun: "Bir kunda neca daqiqa jismoniy harakat qilasiz?" degan savolga? quyidagi natija oldik 72% bemorlar amal qilishga harakat qildim deb, 38% bemorlar "ishim yuzasidan amal qilishga imkonlari bo'lmadi" deb javob berishgan. Inson salomatligi nimaga ko'proq bog'liq: irsiyatga-12%, shifokorlarga-8%, atrof muxitga-10% , insonning o'zi va turmush tarziga-70%, siz o'zingizni mutloq sog'lom odam kabi his kilyapsizmi? degan savolga ha-75%, yo'q-18%, javob berishga qiynalasiz-7%, Sizda har kuni jismoniy faollik (eratlabki badantarbiya, sport bilan shug'illanasizmi), ha – 65%, yo'q – 30% deb javob berishga qiynalaman deb 5% ayollar belgilashgan. Sizningcha, sog'liq va uni qanday saqlash va mustahkamlash haqida yetarli ma'lumotga egasizmi? deyilganda ayollarning 70% ha deyishsa, yo'q deb-25% , 5% bemorlar "javob berishga qiynalaman" deb aytishgan. Sog'liqni saqlash to'g'risida qaysi shaklda ma'lumot olishni xohlaysiz? deb so'ralganda, ma'ruza shaklida 60%, o'yin shaklida-30%, tadbirlar shaklida (ekskursiyalar, festivallar va boshqalar) – 10%ni keltirib chiqargan. Sizningcha eng yaxshi ovqatlanish diyetasi: taniqli odamlar tomonidan e'lon qilingan, 10% deyishgan, internetdagi yaxshi veb-saytda so'rovnoma olgan holda 25%, do'stlarizga yordam bergan, 35%, shifokor tomonidan tayinlangan, 30%, jismoniy tarbiya va ommaviy sport bilan muntazam shug'ullanish hamda sog'lom turmush tarzi bo'yicha hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish orqali har bir fuqaroda kasallikka qarshi kuchli immun tizimi paydo bo'lishini ta'minlash, zararli odatlardan voz kechish, to'g'ri ovqatlanish tamoyillariga amal qilish, tiklash va rehabilitasiya ishlari hamda ommaviy jismoniy faollik tadbirlarini tizimli va samarali tashkil qilish, bu borada tegishli infratuzilma va boshqa zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida bir qancha chora tadbirlar amalga-oshtirilmogda.

MUHOKAMA

Chet el ma'lumotlari o'rganib chiqilganda bemorlarda orasida kasallanish va eng yuqori o'lim ko'rsatkichlari 65 yoshdan aholiga to'g'ri keladi. Tadqiqot natijalari osteoxondroz bilan og'rikan keksa yoshdagi bemorlarda harakat faolligi sezilarli darajada past bo'lib, bu holat WOMAC va Lequesne shkalalarida aniq namoyon bo'lishini ko'rsatdi. O'rta yoshdagilarga nisbatan keksa yoshdagilarda funksional cheklanishlar va kundalik faoliyatda qiyinchiliklar yuqori darajada uchradi. Bu natijalar, asosan, suyak-bo'g'im tizimida yoshda oiddegerativ o'zgarishlar va og'riq sindromining ortishi bilan izohlanadi. Osteoxondrozda harakat faolligining pasayishi nafaqat og'riq sindromiga, balki mushak tonusi, bo'g'imlardagi harakat cheklanishi va kundalik faoliyatdagi qiyinchiliklarga ham bog'liq. Shuningdek, tadqiqot so'rovnomasi va shkalalar natijalari shuni ko'rsatdiki, keksa yoshdagi bemorlarda rehabilitasiya dasturlari individual yosh xususiyatlarini inobatga olgan holda belgilanishi zarur.

Solishtirish natijalari ilmiy adabiyotlarda ham yosh bilan bog'liq harakat faolligi pasayishi va hayot sifatidagi qiyinchiliklar ko'p marotaba qayd etilganini tasdiqlaydi. Bunday holatlar rehabilitasiya va profilaktika dasturlarini tuzishda asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Shu bilan birga, WOMAC va Lequesne shkalalari hamda so'rovnoma natijalari bemorlarning funksional imkoniyatlari va kundalik faoliyatini baholashda samarali va ishonchli usul ekanini tasdiqlaydi.

XULOSA:

1. Osteoxondroz bilan og'riq o'rta va keksa yoshdagi bemorlarda harakat faolligi yosh bilan bog'liq ravishda sezilarli darajada pasayishi aniqlandi.
2. Kexsa yoshdagilarda WOMAC va Lequesne shkalalarida yuqori ball qayd etildi, bu funksional cheklanishlar va kundalik faoliyatdagi qiyinchiliklarni ko'rsatadi.
3. Tadqiqot natijalari bemorlarning kundalik faolligi va hayot sifatiga og'riq sindromi va harakat cheklanishlari qanday ta'sir qilishini aniqlashda muhim ahamiyatga ega.
4. Reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqishda yosh guruhlari va individual xususiyatlar inobatga olinmog'i zarur.
5. WOMAC va Lequesne shkalalari hamda so'rovnomalar natijalari osteoxondroz bilan og'riq bemorlarda funksional holat va hayot sifati tahlili uchun samarali usullar ekanini ko'rsatdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ансиферова Е. Й. и др. Сравнительная оценка факторов риска, клинического течения и качества жизни больных при коморбидности артериальной гипертензии и остеоартроза //Смоленский медицинский альманах. – 2019. – №. 1. – С. 18-22.
2. Башкова И. Б. и др. Охроноз как причина вторичного остеоартроза //РМЖ. – 2017. – Т. 25. – №. 7. – С. 474-480.
3. Васильева Л. В. Стародубцева И. А., Оценка переносимости и безопасности комплексной терапии вторичного остеоартроза у больных ревматоидным артритом с учетом коморбидной патологии //Медицинский совет. – 2016. – №. 5. – С. 120-123.
4. Гузинес Е. Ф. Состояние глутатионового звена антиоксидантной системы при сахарном диабете второго типа у больных с деформирующим остеоартрозом, проживающих в различных географических зонах //Полиш Жоурнал оф Сиенсе. – 2019. – №. 22-2. – С. 45-48.
5. Дубов В. С., Куриндина И. А., Сиганков М. А. Сердечно-сосудистая коморбидность у пациентов с Остеоартрозом //Научный диалог: Вопросы медицины. – 2018. – С. 20-24.
6. Изможерова Н. В. и др. Коморбидный профиль женщин в постменопаузе с первичным остеоартрозом //Проблемы женского здоровья. – 2016. – Т. 11. – №. 3. – С. 29-34.
7. Кайсинова А. С. и др. Исследование кальций-фосфорного обмена при остеоартрозе с сопутствующим остеопеническим синдромом у женщин в состоянии менопаузы //Вестник Авиценны. – 2017. – Т. 19. – №. 4. – С. 520-523.
8. Кодиров О., Шамухамедова Н. Особенности ожирения в развитии остеоартроза и сопутствующих заболеваний //Научные работы одарённой молодёжи и медицина ХХI века. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 100-100.
9. Holder H. International guide for monitoring alcohol consumption and related harm. WHO/MSD/MSB/OO.4. / H. Holder // World Health Organization, 2000. – P. 3-15.
10. Global Status Report on Alcohol and Health 2011 (англ.). World Health Organisation.
11. ww.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en